

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

A ATUAÇÃO DAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS: UM ESTUDO DE CASO EM UM BAIRRO DE SÃO LUIS DO MARANHÃO

Evanleide de Fatima Almeida Gusmão¹

Antonio Marcos Medeiros Dias²

Resumo

Este trabalho visa mostrar as contribuições das escolas comunitária para a comunidade da vila Embratel, e como estas são importantes para a formação no processo de ensino aprendizagem dos moradores desta a comunidade. Estas instituições que surgem como um alternativa de ações comunitárias, tendo em vista que há falta de políticas públicas que proporcione condições básicas para as pessoas que são menosprezada e marginalizada, na sociedade. Esta pesquisa é um estudo de caso, que utiliza abordagem metodológica qualitativa, para a obtenção dos resultados aplicamos questionários, com 3(três) escolas comunitárias do bairro da vila Embratel mais especificadamente com as presidentes dessas instituições. Utilizou- se também a pesquisa bibliográfica e documental á luz dos autores: Santos (2007), Pilleti(2004), Minayo (2001), Pilleti (2004) entre outros para sustentar nossa pesquisa. Os resultados obtidos na percepção das presidentes é que as escolas comunitárias tem grande contribuição para a vida profissional, social, e emocional de jovens, adultos, idosos e crianças, dispõem de diversos programas e projetos e está sempre a disposição da comunidade. E que a escolas comunitárias atendem aproximadamente mais 860 crianças, vale ressaltar que esse quantitativo é apenas de 3 escolas comunitárias na vila Embratel, se não fossem as escolas comunitárias muitas crianças estariam no ócio, pois as políticas publicas e o quantitativos de vagas nas escolas publicas são insuficiente para atender a demanda de crianças que precisam estudar.. Desse modo as autoridades governamentais devem reconhecer a grande participação que estas instituições mesmo com suas dificuldades prestam um excelente serviço de qualidade para a sociedade.

Palavras chaves: Escolas comunitárias. Educação. Comunidade

-
- 1 Evanleide de Fatima Almeida Gusmão. Licenciatura em Pedagogia (UFMA),Esp. em Educação Especial e Inclusiva(FACUMINAS). Email: eva_leide_02@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8144020946110990>.
 - 2 Especialização em Gestão e Docência do Ensino Superior pela Faculdade Laboro, Brasil(2021) Professor Nível I da Secretaria Municipal de Educação. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3321196970556096>

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

1 INTRODUÇÃO

As Escolas Comunitárias surgem como alternativa para a educação dos estudantes , pois muitas vezes os pais não encontram uma instituição educacional que tenha disponibilidade de vagas e qualidade de ensino, nesse sentido as Escolas Comunitárias atendem a necessidade da comunidade.

Tendo em vista que as Escolas Comunitárias não possuem o reconhecimento do seu trabalho por parte da gestão pública, mais a comunidade necessita da prestação de serviço que as escolas comunitárias oferecem.

Este tema surgiu de um problema observado dentro do contexto das escolas comunitárias, qual a contribuição das escolas comunitárias para a comunidade da Vila Embratel?

O objetivo geral deste trabalho é observar a evolução das Escolas Comunitárias e sua contribuição para o Bairro da Vila Embratel. Para conseguirmos alcançar melhores resultados tecemos alguns objetivos específicos que vão nos ajudar a obter mais informações e conhecimento sobre o assunto.

Dentro dos objetivos específicos iremos discorrer sobre as significativas contribuições fornecidas por essa instituição de ensino ocorridas nessas instituições de ensino, averiguar qual a importância das escolas Comunitárias para nossa comunidade.

Ressaltamos aqui a relevância desse tema para a sociedade, tendo em vista que as Escolas Comunitárias têm uma grande contribuição na formação educacional e social de muitos alunos do bairro, e por isso as Escolas Comunitárias merecem ser respeitadas e valorizadas pela luta, e pelo excelente trabalho disponibilizado a comunidade.

Em relação a metodologia, iremos utilizar um a pesquisa de natureza qualitativa, e como método de investigação iremos empregar o estudo de caso, que acontecerá em 3 (três) Escolas Comunitárias da comunidade do bairro da Vila Embratel em São Luís- MA.

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

2. CONTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS NA VILA EMBRATEL: uma análise a partir da percepção dos presidentes.

No decorrer dessa pesquisa observa-se que as escolas comunitárias no bairro da Vila Embratel colabora com a formação educacional de várias crianças na comunidade.

Além de que as escolas comunitárias fornecem uma educação formal, elas proporcionam muitas possibilidades para os estudantes, possuindo uma rede de relações com a comunidade, prestando serviços à comunidade como: cursos profissionalizantes (doces e salgados, crochê, corte e costura, pintura de tecidos, flores, ponto-cruz, bordados), informática básica, atendimentos as crianças e idosos articulado CRAS- Centro de Referência e assistência social, que visa tornar acessíveis serviços de proteção social para toda sociedade.

De acordo com Piletti(2004) afirma que:

Ainda de acordo com Piletti (2004, p.100), “da mesma forma que a escola, para realizar eficazmente seu trabalho, precisa estar na comunidade, esta não pode estar ausente da escola”. Pois, há necessidade de estarem sempre em parceria buscando assim usufruir o que a comunidade tem de melhor para beneficiar a instituição de ensino tais como, prestação de serviços voluntários auxiliando a equipe pedagógica com aulas de culinária, artesanato, informática, contação de história ou até na manutenção do espaço físico do prédio para que elas possam ver que é possível melhorar a qualidade do ensino. Piletti (2004, p.100).

Concordamos com a ideia do autor no sentido de que é necessário que haja essa articulação entre comunidade e escola, afinal a escola comunitária tem como propósito oferecer serviços educacionais e sociais para a comunidade.

Em relação a formação dos professores que lecionam nas escolas comunitárias, a LDB/96, sobre a formação continuada destaca, no art. 67, onde que:

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes: [...] II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. (BRASIL, 1996)

Entende-se que ela vem direcionar que todos os profissionais da Educação têm que está se qualificando, e aperfeiçoando de modo a ser amparado pela própria instituição de

DOI: [10.5281/zenodo.10034846](https://doi.org/10.5281/zenodo.10034846)

ensino para que tenha acesso a essa formação, quando trata se de formação todos os professores têm o direito de receber do governo o subsídio para a formação continuada.

A preocupação com a forma, a maneira como deve constituir-se essa formação aparece no art. 61, da LDB/96 trata que [...] formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: [...] II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço (BRASIL, 1998)

E dentre outras contribuições das Escolas Comunitárias, muitos projetos e cursos destinados a comunidade em geral, bem como para os profissionais da escola, pois a gestão consegue parcerias que se habilitam em dar formação e / ou aperfeiçoamento para a comunidade gratuitamente, porem por falta de interesse muitas vezes a comunidade perde a oportunidade de adquirir novos conhecimentos.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs 1998: p. 32)

Para que aconteça a interação entre a escola e a comunidade, é preciso buscar formas para que a escola esteja mais presente no dia-a-dia da comunidade e também o inverso, isto é, a escola (...). De modo que a escola e os estudantes e professores possam se envolver em atividades voltadas para o bem-estar de sua comunidade. (PCNs 1998: p. 3)

Outro fator interessante sobre as contribuições das escolas comunitárias na vila Embratel é que no bairro, estas escolas são as únicas escolas que fornecem ensino de tempo integral para crianças de 0 a 11 anos, pois o governo ainda não proporcionou iniciativas de instituições que trabalhe nesse modelo.

Tendo em vista que esse é um dos fatores que faz com que as procuras por vagas sejam cada vez maiores, pois os pais precisam trabalhar e muitas vezes não tem com quem deixar os filhos, desse modo as escolas comunitárias surgem como um refúgio para os pais, pois assim podem trabalhar e conquistar melhores condições de vida para suas famílias. E essas dentre, tantas outras são as contribuições que a escola comunitária fornece para a comunidade.

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

3 METODOLOGIA

Este trabalho vem com intuito de buscar novas informações sobre a as escolas comunitárias no bairro da Vila Embratel, e também fazer um levantamento sobre a o reflexo da contribuição das escolas comunitárias na vida educacional dos moradores do bairro, a partir da percepção dos presidentes dessas escolas comunitárias do bairro.

Dessa maneira essa pesquisa é de natureza qualitativa, pois de acordo com Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa:

Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (Minayo, 2001, p.14)

Utilizaremos como a método na nossa pesquisa, o estudo de caso, pois essa modalidade nos permite em delimitar muito mais o tema queremos abordar. Sendo assim Fonseca (2002)

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma Entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico[.] (FONSECA, 2002, p. 33).

No caso iremos estudar três escolas comunitárias da comunidade Vila Embratel que são: Escola Comunitária Menino Jesus, Escola Comunitária Sagrada Família e Escola Nossa Senhora da Guia, serão os locais de nosso estudos juntamente com os presidentes dessas instituições.

Estas serão as ferramentas e os passos que utilizaremos para da melhor sustentação teórica para esta pesquisa, com a intenção de organizar e traçar melhores resultados que possam facilitar a compreensão deste trabalho

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados aos presidentes, foram entregues 3(três) questionários 1 (um) para cada instituição participante obtivemos êxito positivo na devolução desses questionários, iremos, fazer nossas análises, com o objetivo de conhecer a opinião de cada uma, no que se refere as Escolas Comunitárias e como estas Escolas tem contribuído no desenvolvimento do trabalho ofertado a comunidade. Identificar como essas escolas tem evoluído e desempenhando com excelência seu trabalho com as crianças considerando a especificidade de cada aluno.

No primeiro momento buscamos como ou da onde surgiram essas escolas comunitárias.

Quadro 1 QUAL O FATOR PRINCIPAL PARA O SURGIMENTO DAS ESCOLA COMUNITARIAS?

P1	...atender as demandas que o poder público não consegue abarcar, e oferecer educação de qualidade a todos.
P2	A Escola Comunitária Menino Jesus, surgiu pois uma grande pesquisa do IBGE, que constatou que tínhamos na Vila Embratel mais de 5mil crianças fora sala aula.
P3	A falta de escolas Municipais e Estadual nos Bairros.

Martins (2012) explica sobre o surgimento das escolas Comunitárias do seguinte modo:

O movimento e a luta pela expansão da escola pública encontram um momento em comum com as chamadas “escolas comunitárias”, pois, em uma etapa da busca para a escolarização de seus filhos, os trabalhadores e as classes populares constroem alternativas de pressão e de obtenção imediata de seu acesso à educação que, por vezes, materializa-se por meio da construção coletiva de escolas efetuada diretamente pela comunidade organizada.(Martins, 2012p.2)

Podemos entender que as escolas comunitárias foram fundadas a partir de muitas lutas e força de vontade da própria comunidade, em prol de um bem comum a todos, que necessitem de algum tipo de atendimento voluntariado, que venha suprir a ausência das políticas públicas nas comunidades carentes..

Quadro 2- HOJE QUAL O PAPEL DA ESCOLA COMUNITARIA

P1	A escola comunitária assume o papel que seria do município ou do estado, acolhe milhares de crianças que se não fosse ela estaria na rua.
P2	[...] atender as demandas marginalizadas, e oferecer educação de qualidade a todos.

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

P3	As escolas Comunitárias além de supri as necessidades dos alunos tens um trabalho de qualidade.
----	---

Observamos que durante nossa vivencia no contexto escolar, sabe-se que as escolas comunitárias elas abrangem um grande número de pessoas da comunidade que são acolhidas pelas instituições comunitárias, pelo fato do governo não fornece subsídios, e prestação se serviços básicos.

Para Moreira e Candau (2003) a contribuição da escola não está apenas, e exclusivamente, relacionada ao saber científico, onde se visa à construção e desconstrução do conhecimento. Está relacionada também com a cultura, e esta por sua vez, possui um fator importante, pois é através dela que conhecemos a história, a cultura e a ideologia de um país, lugar, grupo ou sociedade..

De acordo com Canivez (1991) elavem explica sobre como a escola contribui para a formação dos individuos.

mostra que a escola passa a ser o espaço social, depois da família: A escola, de fato, institui a cidadania. É ela o lugar onde as crianças deixam de pertencer exclusivamente à família para integrarem-se numa comunidade mais ampla em que os individuos estão reunidos não por vínculos de parentesco ou de afinidade, mas pela obrigação de viver em comum. A escola institui, em outras palavras, a coabitação de seres diferentes sob a autoridade de uma mesma regra. Entende-se que a escola é um espaço onde os individuos começam a ter asrelações para além da família, ou seja, passa a conviver com pessoas de diferentes raças, cor, etnia, religião, cultura.(Canivez 1991, p.33)

Concordamos com a ideia dos autores no sentido de que as ações comunitárias , proporcionadas pelas escolas e instituições que formam dentro da comunidade, tem como um objetivo oportunizar melhores condições de vida aos moradores e participantes destas ações.

Em seguida perguntamos aos entrevistados sobre quais as dificuldades encontradas por eles, nas escolas comunitárias, selecionamos as seguintes respostas:

QUADRO 3-QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS ESCOLAS COMUNITARIAS?

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

P1	Trabalho voluntariado
P2	Prestação de serviço Voluntário.
P3	O reconhecimento do poder público municipal e estadual.

O voluntário é aquele indivíduo que se oferece para prestar um serviço, por vontade própria, a partir de suas inquietações pelos problemas sociais, sem receber remuneração econômica para isso Souza e Barbosa (2006) explicam seu entendimento sobre o que realmente vem a ser voluntário, e as pessoas que se candidatam devem conhecer seu papel e sua relevância para participação de determinado projeto.

No Brasil, o trabalho voluntário é legislado pelo art. 1º da Lei Nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, no qual deixa explícito a função do serviço voluntariado.

a qual o considera como a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade (BRASIL, 1998).

As escolas comunitárias merecem um reconhecimento por parte das entidades governamentais, por ajudar na responsabilidade que seriam do próprio Estado.

Deste modo encerramos esta análise realizada a partir da percepção das presidentes das instituições comunitárias de 3 escolas comunitárias do bairro da Vila Embratel, reforçando a importância das escolas comunitárias para todos os moradores, que essas são escolas de excelente qualidade de ensino e são exemplo de modelos a serem seguidos.

As escolas comunitárias mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no seu cotidiano, trabalham incansavelmente para desempenhar um papel social, que busca proporcionar possibilidades de igualdade de oportunidades, para que os moradores das regiões afastadas periféricas, tenham a chance de mudar sua realidade.

DOI: [10.5281/zenodo.10034846](https://doi.org/10.5281/zenodo.10034846)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A colaboração numa escola Comunitária permite mais oportunidades para as crianças, é reconhecer que não serão somente as crianças que irão ganhar, mas sim, todos ao país a comunidade. A escola Comunitária se faz oportuna nessa contribuição com esse futuro.

O papel da escola é proporcionar mais diversidade do que simplesmente a troca de experiências entre aprendiz e educador. As escolas comunitárias vem se diferenciando tanto em planejamento, quanto à forma estrutural.

Dando nova forma ao aprendizado lúdico, sabendo que é indispensável muita colaboração, criatividade e iniciativa, por todos que compõem a estrutura humana dessas instituições. Os alunos estudam como pode ser aplicadas suas informações num espaço de aprendizagem produtiva, podendo utilizar essas práticas de vida em progresso sucessivo na escola, sendo escola para as escolhas e soluções das decisões.

Os dirigentes das escolas Comunitárias desempenham o papel de condutor que forma inúmeros fragmentos ao agrupamento escolar. É um relevante mentor no desenvolvimento de inserção do Projeto Político pedagógico e das demais tarefas da Escola, melhor dizendo aplica se asserção do método de instituição juntamente com a comunidade, baseando construir uma escola voltada aos progresso, assistência, formação.

Na busca de possibilidade para aprimorarão na qualidade do ensino a implantação de Escolas Comunitárias, pois sistema educacional vem trazendo mudanças na organização da administração pedagógica, em que os deveres são distribuídos entre governo, profissionais da educação e comunidade, objetivando reforçar formas de contribuições para a expansão da qualidade de ensino.

Constatou-se que as escolas Comunitárias tem encontrado dificuldade em realizar seu trabalho por conta da omissão do poder público que não oferece uma gestão pública de qualidade, mesmo sendo de extrema importância para a educação em nossa cidade. Se o poder público teve-se um melhor compromisso com a educação e reconhece-se as escolas Comunitárias como essenciais e parceiras da educação oferecendo e estreitando os contatos e dar o real valor.

DOI: 10.5281/zenodo.10034846

Enfim, as Escolas Comunitárias desenvolve um bom trabalho, tem uma equipe unida, que dialoga e atende as comunidades como podem e assim os problemas tendem a ser amenizados.

REFERENCIAS

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais**. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEE, 1998

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. 14. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de publicações, 2000.

Brasil. Lei n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências [legislação na Internet]. São Paulo: TRT/SP; 2003 [citado 2006 ago. 4]. Disponível em: http://www.trt02.gov.br/Geral/Tribunal2/Legis/Leis/9608_98.htm

SOUZA SR, BARBOSA C. Trabalho voluntário. In: Freitas EV, Py L, Cançado FAX, Doll J, Gorzoni ML, organizadores. Tratado de geriatria e gerontologia. 2a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. p. 1420-3.

.MINAYO, M. C. S. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.

MOREIRA, Antônio F. B; CANDAU, V. M^a. Educação escolar e cultura (s): construindo caminhos. Revista Brasileira de Educação, n.23, 2003

SILVA, Ronalda Barreto. Educação comunitária: além do estado e do mercado? A experiência da campanha nacional de escolas da comunidade – CNEC (1985-1998). 3. Ed. São Paulo: Autores Associados, 2003.

DOI: [10.5281/zenodo.10034846](https://doi.org/10.5281/zenodo.10034846)

PILETTI, Nelson. **Sociologia da educação**. São Paulo: Ática, 2004